

Collegium Beatus Rhenanus

EUCOR-Newsletter 13/2010

Encore des progrès !

Tel le magistrat romain sortant de charge, il me revient de dresser le bilan de la présidence que j'ai assurée pendant ces deux ans, avant de transmettre la *cura* du CBR à mon successeur.

L'année qui s'achève a été, comme la précédente, riche en progrès dans tous les domaines sur lesquels le CBR a fait porter ses efforts depuis sa création.

Tout d'abord, puisque telle était sa vocation initiale, il continue de montrer son efficacité sur le plan de la recherche, avec la poursuite des deux programmes lancés en 2009. "Sozialgeschichte et histoire culturelle", qui ambitionne de renouveler l'étude de la société romaine en croisant des approches scientifiques différentes, a approfondi la réflexion méthodologique. Das "Salz der Antike/ Le sel antique", qui explore la réception du théâtre et des épigrammes satiriques chez les humanistes du Rhin Supérieur, profite du dynamisme des études néolatines de part et d'autre du Rhin, et vient de présenter ses premiers résultats au cours d'un colloque tenu à Mulhouse et à Bâle début septembre. L'un et l'autre, par le nombre important de chercheurs qu'ils rassemblent et par l'équilibre entre germanophones et francophones, montrent que l'objectif d'ouverture transfrontalière est pleinement atteint. Mieux : le programme "Das Salz der Antike" vient de donner naissance à un projet plus ambitieux, formalisé par un programme Interreg, "Patrimoine humaniste du Rhin supérieur".

Le succès se poursuit également sur le plan de la diffusion des résultats, avec la parution prochaine du troisième volume de la toute nouvelle collection CBR qui vous a été présentée dans la newsletter 12 de 2009 : "Philostorge et l'historiographie de l'Antiquité tardive" réunit les communications d'un colloque organisé au sein de l'UMR 7044 par Doris Meyer, qui a édité ces actes.

La seconde vocation du CBR, offrir aux futurs chercheurs une formation originale s'appuyant sur la diversité des traditions scientifiques du Rhin supérieur, continue de s'affirmer. Non seulement le TMA (Trinationaler Master in Altertumswissen-

schaften) a étendu son recrutement, tant géographiquement, avec 4 nouveaux inscrits à Freiburg cette année, que du point de vue des disciplines choisies par les étudiants, dont la variété s'est accrue, notamment du côté de l'archéologie, mais ses premiers diplômés forment l'amorce du vivier de chercheurs que nous espérons constituer : plusieurs ont entrepris un doctorat. La persévérance de notre collègue Eckhard Wirbelauer trouve ici ses plus beaux fruits. Nous lui devons aussi la création d'un collège doctoral franco-allemand-suisse, que nous souhaitons depuis longtemps pour matérialiser le lien indispensable entre formation et recherche : il associe les universités de Strasbourg, de Bonn, et de Berne, et sera inauguré officiellement en avril 2011. C'est là une étape majeure dans le développement de la recherche transfrontalière, même si son objectif dépasse naturellement le cadre régional.

Tous ces progrès contribuent à faire mieux connaître le CBR. Mais sa visibilité doit aussi être améliorée par des efforts de communication : le site web est en cours d'amélioration, notamment la page d'accueil, grâce à l'aide efficace de Laura Diegel, et un flyer présentant le CBR et le TMA est en voie de réalisation. Cette année encore, le CBR sera représenté, avec EUCOR, dans une exposition, celle qu'organise à Bâle le 2 décembre la Regio Basiliensis pour son 12^{ème} congrès tripartite consacré en particulier à la formation et la recherche.

Je voudrais terminer en saluant une magnifique réalisation, l'ouverture à Bâle du Rosshof, qui réunit dans un même lieu tous les instituts voués aux sciences de l'Antiquité, ainsi que leurs bibliothèques. Cette entreprise, qui va contribuer à faire des Sciences de l'Antiquité un fleuron de l'Université bâloise et va renforcer sa visibilité internationale, permet de réaliser ce qui est aussi l'objectif du CBR : décloisonner les disciplines et les faire dialoguer. Nul doute que le CBR en bénéficiera aussi.

Marianne Coudry

Inhaltsverzeichnis

Editorial Seiten 1-2

Encore des progrès !

Fortsetzung folgt...

Basel: Altertumswissenschaften im „Rosshof“

CBR-Projekte Seiten 3-7

Programm Sozialgeschichte und histoire culturelle

Programm Salz der Antike/ le „Sel antique“: colloque inaugural

Collection CBR: le troisième volume sous presse

Forschung Seiten 8-11

Programme UMR 7044: Les pauvres en Grèce

Programme UMR 7044: Caton l'ancien et l'hellénisme

Die Pléiade in Mulhouse und Freiburg

Römervilla Heitersheim

Lehre Seiten 12-14

5 Jahre Trinationaler Master in Altertumswissenschaften

Appel d'offre Collège doctoral trinational/ Ausschreibung Trinationales Doktorandenkolleg

Veranstaltungen Seiten 15-16

Tagung zu römischen Siedlungen in Lahr

Keramiktag 2010

Weitere veranstaltungen der Universitäten Freiburg, Mulhouse, Strasbourg und Basel

Fortsetzung folgt...

Gerne greife ich die von unserer scheidenden Präsidentin begründete Tradition auf und lasse der Bilanz ihrer Tätigkeit als Zeichen grenzübergreifender Kontinuität schon zu Beginn des neuen Amtsturnus nicht nur den gebührenden Dank, sondern auch einen Blick auf Perspektiven der kommenden zwei Jahre folgen. Die Präsidentschaft des CBR geht erneut an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über. Ich freue mich, als Vertreter des Instituts für Archäologische Wissenschaften (IAW) dieser Universität (und als Klassischer Archäologe) das Amt übernehmen und damit der erst vor wenigen Jahren vollzogenen Aufnahme aller altertumswissenschaftlichen Fächer unserer EUCOR-Universitäten ins CBR sichtbaren Ausdruck verleihen zu können. Für die Arbeit des CBR war diese Aufnahme eine fruchtbare Bereicherung. Sie zu nutzen und sichtbar zu machen, darin mag eine unserer mittelfristigen Aufgaben liegen. Mit den hervorragend laufenden derzeitigen Projekten, dem bewundernswerten Anlauf zu

einer neuen römischen Sozialgeschichte/histoire culturelle und dem die Bedeutung der Oberrheinregion im Humanismus in den Blick nehmenden Vorhaben „Salz der Antike“, das sich derzeit noch erweitert, sind zwei wesentliche Perspektiven auf das Altertum, die umfassend kultur- und sozialgeschichtliche und die regional- und rezeptionsgeschichtliche, in beispielhafter Weise im CBR präsent. Die Vielfalt unserer altertumswissenschaftlichen Forschungen, in der unsere Stärke liegt, noch deutlicher zu machen, so durch den Blick auf Projekte, die sich nicht in der EUCOR-Region selbst abspielen, vermag unserer Partnerschaft weitere Internationalität und Anregungskraft zu geben. Die altertumswissenschaftlichen musealen Sammlungen unserer Universitäten sollten da in besonderer Weise einbezogen werden, wobei ich zunächst an die große Straßburger Gipsabgussammlung und ihren etwas kleineren Bruder in Freiburg denke, deren überregionale Wichtigkeit gerade in Kooperationen äußerst fruchtbar werden könnte. Mit der ebenfalls auf gutem Weg befindlichen CBR-Publikationsreihe

im Franz Steiner Verlag steht uns ein Medium bereit, in dem sich Ergebnisse von CBR-Forschungen in angemessener Weise publizieren lassen. Und mit den (nun auch) ersten Freiburger Studierenden in unserem „Trinationalen Master Altertumswissenschaften“ (TMA) zeigt sich auch dieses beispielhaft grenzübergreifende Programm auf einem guten Weg. Seine Durchlässigkeit und Verbindung zu weiteren, auch internationalen Studienangeboten unserer Universitäten auszubauen und es damit zu stärken wird eine weitere Aufgabe sein. Doch soll nicht mehr versprochen werden, als zu realisieren sein kann. Freundschaftliche Kommunikation und sprach- und grenzübergreifender wissenschaftlicher Austausch, der bereits im Studium einsetzt und in ertragreicher Forschung mündet: An diesen alten, aber nicht minder aktuellen Zielen weiterzuarbeiten, darauf freue ich mich zusammen mit allen Partnern.

Ralf von den Hoff

Das Basler Departement Altertumswissenschaften neu im „Rosshof“ am Petersgraben

Im Zentrum der Universität Basel am Petersgraben 51, gegenüber dem Kollegienhaus gelegen und zugleich mit einem herrlichen Blick über die Dächer der Stadt und über das Basler Münster hin ausgestattet, liegt der „Rosshof“, in dem das Departement Altertumswissenschaften, das Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae und die Archäologie Schweiz sowie assoziierte Forschungsprojekte ihr neues Domizil gefunden haben. Der Gebäudekomplex, der jetzt alle altertumswissenschaftlichen Bereiche (Alte Geschichte, Ägyptologie, Klassische Archäologie, Vorderorientalische Altertumswissenschaft, Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft, Gräzistik, Latinistik, Ur- und Frühgeschichte sowie die Vindonissa-Stiftungsprofessur für Provinzialrömische Archäologie) auf drei Geschossen beherbergt, ist in den 80-er Jahren des 20. Jh.s neu errichtet worden. Er vereint in eleganter und harmonischer Weise das alte, mittelalterliche Basel mit der Moderne und repräsentiert so stimmig das Selbstverständnis des „Rosshofs“, in dem ein zeitgemäßes, funktionsgerechtes und zum wissenschaftlichen Dialog einladendes Zentrum für Studierende und für ForscherInnen

der Basler Altertumswissenschaften seine neue Heimat hat. Bereits in den 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Gründung eines „Kompetenzzentrums Altertumswissenschaften“ erfolgt, mit dem auf eine Zusammenführung aller Institute hingewirkt wurde. Dieser Plan konnte nun, dank grosser Unterstützung u.a. der Philosophisch-Historischen Fakultät, der Universität und der Trägerkantone der Universität Basel, verwirklicht werden. Bereits nach wenigen Wochen lässt sich beobachten, dass ein wichtiges Ziel der Zusammenführung der Altertumswissenschaften, den Dialog

zwischen den Bereichen zu beleben, gelungen ist. Das Gespräch über Projekte, über interessante Unterrichtsangebote ergibt sich hier gleichsam von selbst und über die Fachgrenzen hinaus. GastwissenschaftlerInnen finden hier hervorragende Arbeitsbedingungen dank der modernen Infrastruktur und der hier versammelten Wissensbestände. Den Nucleus bildet zweifelsohne die Bibliothek Altertums-

Die Aussicht über die Dächer von Basel bis hin zum Münster

Der sog. Rosshof von aussen

wissenschaften. Durch die Zusammenführung der Bibliotheken der einzelnen Seminare und der Archäologie Schweiz an einem Standort ist sie international eine der bestausgestatteten Bibliotheken zur Er-

wissenschaften haben sich in Forschung und Lehre positioniert: Interdisziplinarität sowie der forcierte Dialog zwischen Text- und Materialwissenschaften unter Einbezug der Naturwissenschaftlichen

forschung der Antike: Sie zählt rund 30'800 Monographien und annähernd 13'470 Bände Zeitschriften, nicht eingerechnet die Zeitschriften der Archäologie Schweiz und der Fachbibliotheken des Departements. Die Benutzer der Bibliothek Altertumswissenschaften können somit an die 200'000 Bände jederzeit einsehen. Die Basler Altertums-

Archäologie stehen im Mittelpunkt. Der „Rosshof“ gibt diesem Profil Sichtbarkeit und bietet mit seinen Einrichtungen mehr denn je ein Forum für internationale altertumswissenschaftliche Forschung und lädt Studierende und WissenschaftlerInnen ein, in Basel zu studieren und zu forschen.

Henriette Harich-Schwarzbauer

Basler Studierende bei der Arbeit

CBR-Projekte

Sozialgeschichte und histoire culturelle

Perspektiven einer neuen römischen Sozialgeschichte/ Sozialgeschichte et histoire culturelle – vers une nouvelle histoire sociale de l'Antiquité romaine

Nach der Auftakttagung im Juni 2009 und der Arbeitssitzung im Oktober 2009 (vgl. Newsletter 12/2009, S. 2–3) mußte das geplante Treffen im Frühjahr 2010 krankheitsbedingt abgesagt werden, so daß wir uns erst wieder am 8. Oktober 2010 in Freiburg im Breisgau wiedertreffen konnten. Dennoch ging in der Zwischenzeit die Arbeit am Projekt gut voran: Dank der von Thomas Späth eingerichteten Internetplattform konnten zahlreiche für unsere weitere Arbeit wichtige Materialien den Projektmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus veröffentlicht die Zeitschrift SAECULUM. Jahrbuch für Universalgeschichte in ihrem Heft 2/2010 die Beiträge von Jean Andraeu, Michel Humm, Winfried Schmitz und Thomas Späth, so daß unser Anliegen bereits zu diesem frühen Projektzeitpunkt einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitet wird.

Inzwischen haben mehrere Treffen der Projektverantwortlichen zu einer Schärfung unserer Fragestellung geführt sowie zu konkreten Arbeitsvorhaben, die von einzelnen Projektmitgliedern verfolgt werden. Zwei hiervon wurden bereits bei der Sitzung am 8. Oktober 2010 vorgestellt:

Hans-Joachim Gehrke, Ann-Cathrin Harders, Peter Eich, Brigitte Röder, Jürgen von Ungern-Sternberg in der renovierten Walser-Bibliothek im Freiburger Seminar für Alte Geschichte am 8. Oktober 2010

Ann-Cathrin Harders (Heidelberg/Münster) thematisierte ausgehend von ihren Forschungen im Rahmen ihrer Freiburger Dissertation (publiziert unter dem Titel „Suavissima Soror. Untersuchungen zu den Bruder-Schwester-Beziehungen in der römischen Republik“, München 2008 = Vestigia Bd. 60) Zusammenhänge zwischen familialer und politisch-sozialer Ordnung in den Briefen Ciceros. Auf der Basis von Th. Luckmann, G. Schneider und P. L.

Schmidt behandelte Doris Meyer (UMR 7044, Straßburg) die Frage, wie in Gesellschaften mit zunehmender Schriftlichkeit Gruppenidentitäten durch briefliche Kommunikation erzeugt werden können. Die beiden Projektleiter Thomas Späth und Eckhard Wirbelauer steuerten ihrerseits zwei Diskussionsbeiträge bei, die an Arbeiten von P. White und W. C. Schneider anknüpften. Die beiden nächsten Arbeitstreffen (11. März 2011 in Straßburg und

Der Projektleiter bei der Arbeit...

14. Oktober 2011 in Basel) werden nun zeigen, wie die verschiedenen Anregungen von den Projektmitgliedern aufgegriffen und auf ihre spezifischen Fragestellungen angewendet werden können. Insgesamt zeichnet sich aber schon jetzt ab, wie ertragreich die Arbeit an diesem Projekt zu werden verspricht. Dazu steuern nicht nur etliche Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis des CBR bei (worun-

ter sich mit Marianne Coudry, Jürgen von Ungern-Sternberg und Hans-Joachim Gehrke sogar drei Mitbegründer des CBR befinden), sondern insbesondere viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die derzeit an ihren Dissertationen arbeiten bzw. sie gerade abgeschlossen haben. Gerade hier zeigt sich, wie erfolgversprechend die wissenschaftliche Vernetzung im grenzüberschreitenden Dialog ist, denn es haben sich bereits mehrere deutsch-französische Arbeitsgruppen gebildet, darunter eine interdisziplinäre „Theoriegruppe“. Die Basis ist gelegt, nun dürfen wir gespannt auf die weiteren Fortschritte in der Projektarbeit sein!

chend die wissenschaftliche Vernetzung im grenzüberschreitenden Dialog ist, denn es haben sich bereits mehrere deutsch-französische Arbeitsgruppen gebildet, darunter eine interdisziplinäre „Theoriegruppe“. Die Basis ist gelegt, nun dürfen wir gespannt auf die weiteren Fortschritte in der Projektarbeit sein!

Thomas Späth/Eckhard Wirbelauer

... und sein Publikum (Ilse Hilbold, Isabelle Mossong [verdeckt], Olivier Huck, Camille Thiel).

Weitere Informationen und Kontakte:

Thomas Späth
(thomas.spaeth@hist.unibe.ch)

Eckhard Wirbelauer
(wirbelau@unistra.fr)

Programm Salz der Antike

Theater, Epigramm und Satire und ihre Rezeption bei den Humanisten: Drucke und Handschriften am Oberrhein

Der Rezeption antiker Texte, die in frühen Drucken und Manuskripten der Humanisten am Oberrhein dokumentiert ist, widmet sich ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universitäten Basel, Freiburg, Mulhouse und Strasbourg. Das Vorhaben setzt sich das Ziel, Editionen und Handschriften antiker Texte, die in Bibliotheken am Oberrhein archiviert sind, einer weiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Die Zahl und auch die Qualität dieser Texte sind beachtlich, ihr Wert für das kulturelle Erbe der Region ist beträchtlich.

Im Zentrum des Forschungsprojekts werden die Editionen stehen, die am Oberrhein entstanden sind. Vorgesehen sind die Erschließung und Interpretation eines ausgewählten Textcorpus griechischer und lateinischer Texte, wobei das Augenmerk insbesondere auf die Paratexte gelegt wird (Vorworte, Widmungen, Anmerkungen und Kommentare). Wichtige Ergebnisse verspricht zudem die Analyse von Textsammlungen, da diese über persönliche Vorlieben, Konzeptionen und Interpretationszugänge der Humanisten Aus-

kunft geben (Was bedeutet es z.B., wenn in einem Sammelwerk Texte von Lysias und Libanius oder von Cicero und Martial zusammengebunden werden?). Doch ist es nicht weniger die Aufgabe des Projekts, die antiken Texte selbst in den Mittelpunkt zu stellen, wie dies bereits beim Kolloquium zu Beatus Rhenanus in Strasbourg 1998 (Beatus Rhenanus lecteur et éditeur des textes anciens) geschehen ist.

Das Thema ist umfangreich und verspricht eine produktive Forschungstätigkeit für viele Jahre, sodass eine detaillierte Planung unumgänglich ist. Es ist vorgesehen, kleinere thematische Einheiten zu formulieren und auf dieser Grundlage Forschungsperioden zu definieren. Eine erste Periode wird (nach individuellen Vorarbeiten) von 2009 bis 2010 angesetzt. In dieser Zeit werden Vorworte und Kommentare erschlossen, die nachfolgend übersetzt und interpretiert werden. Bei einem Kolloquium im Jahr 2010 mit Blick auf den 550. Geburtstag der Universität Basel wurden die ersten Ergebnisse präsentiert, die an der Universität Basel publiziert werden sollen. Dieser

Anlass garantierte eine grössere Öffentlichkeit des Projekts im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext der Universitäten. In der nächsten Etappe (2010 bis 2012) soll ein neuer Themenschwerpunkt (wie Philosophie, Rhetorik, Historiographie) behandelt werden.

MitarbeiterInnen des Projekts sind: Gérard Freyburger und James Hirstein (Strasbourg), Wolfgang Kofler (Freiburg), Marie-Laure Freyburger (Mulhouse), Henriette Harich-Schwarzbauer (Basel). Die Koordinatoren des Projekts sind Henriette Harich-Schwarzbauer und Gérard Freyburger. Alle Klassischen Philologen und Philologinnen des EUCOR-Verbundes sind herzlich eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen und ihre MitarbeiterInnen für die gemeinsame Initiative zu gewinnen.

Henriette Harich-Schwarzbauer

Le „Sel antique/Salz der Antike“: colloque inaugural du projet „Patrimoine humaniste/Humanistische Erbe“

Comme il a été annoncé dans la Newsletter de 2007 (10/2007, p. 7) et à l'occasion des assemblées générales de 2008 (le 21 nov. à Bâle) et de 2009 (le 20 nov., à Mulhouse), le colloque „Le sel antique/Das Salz der Antike“, qui inaugure les travaux pour le programme „Le patrimoine humaniste du Rhin Supérieur/Das humanistische Erbe am Oberrhein“, a eu lieu à Mulhouse et à Bâle les 9 et 10 septembre 2010.

La manifestation s'intitulait : „Le Sel antique. Epigramme, satire, théâtre et polémique : leur réception chez les humanistes dans les sources imprimées et manuscrites du Rhin supérieur“/„Epigramm, Satire, Theater, Polemik und ihre Rezeption bei den Humanisten : Drucke und Handschriften am Oberrhein“. En effet, le mode d'analyse scientifique était celui de la réception des textes. Le but des participants était de décrire et d'analyser comment le sel antique - le langage concis, piquant, voire mordant de l'Antiquité, qui caractérise certains genres et parfois l'époque elle-même - avait été ou bien compris ou bien réutilisé par les érudits ou les auteurs des XV^e, XVI^e et XVII^e siècles. Les participants s'étaient appliqués à découvrir dans les bibliothèques de la région des documents manuscrits et imprimés de cette époque afin de les exploiter et de les mettre en valeur.

La liste des communications :

Henriette Harich (Basel): Invektive und Daemonologie in der Querella missae (1528) des Basler Humanisten Johannes Atrocianus

Aude Lehmann (Mulhouse): Le sel de Lucilius : tradition latine et héritage grec. Réflexion sur le fragment XI,15 Charpin (411-2 Marx) des Satires

Wolfgang Kofler (Freiburg-i.-B.): Die Satyra in sicarios von Kaspar Stiblin

Bernard Stenuit (Strasbourg): Sal Horatianus et commentaires humanistes, de Landino à Daniel Heinsius

Cécile Merckel (Strasbourg): Beatus Rhenanus et Sénèque. Ironie et humour au service du criticisme théologique (sur la base du commentaire rhénanien de l'Apocoloquintose)

Judith Hindermann (Basel): Atrocians Spiegel

Catherine Notter (Strasbourg): L'„interpretamentum dictionum grecanarum“ des Epigrammes de Martial par Othmar Nachtgall (Strasbourg, J. Knobloch, 1515)

Céline Urlacher-Becht (Mulhouse): Lectures humanistes de l'Octavius de Minucius Felix et

Jean-Luc Vix (Strasbourg): Aelius Aristide et Libanios préfacés et traduits par J. Camerarius (Haguenau, 1535).

Thierry Grandjean (Mulhouse): Jean Cornarius et Marsile Ficin traducteurs et commentateurs des Banquets de Platon et de Xénophon : le rire dans les banquets

Marie-Laure Freyburger (Mulhouse): La réception de la Batrachomyomachie chez Beatus Rhenanus

David Amherdt (Fribourg): Epitaphien, Billets und mots d'esprit bei Johannes Fabricius Montanus (Bergheim 1527-Coire 1566) –Epigrammpoesie als Spiegel eines Humanisten und Pastors

Sandrine de Ragueneil (Strasbourg): Quid iocosi ? Entre héritage antique et préceptes érasmiens, la correspondance de l'humaniste Paul Volz

Gérard Freyburger (Strasbourg): Les commentaires des humanistes Josse Bade et Guy Jouenneaux, dans l'édition de TERENCE de Jean Grüninger réalisée en 1496 à Strasbourg, à propos des problèmes d'éducation de l'Heautontimoroumenos

Yves Lehmann (Strasbourg): Parodie et ironie dans le Ciceronianus d'Erasmus

Delphine Viellard (Strasbourg): Érasme, commentateur de la polémique entre Jérôme et Augustin

Seraina Plotke (Basel): Epigrammatik in Basler Editionen des frühen 16. Jahrhunderts - Thomas Morus und Erasmus

James Hirstein (Strasbourg): Beatus Rhenanus et les épigrammes de Thomas More

Béatrice Guion (Strasbourg): La „Vénus attique“ : le Horatii de Plauto & Terentio iudicium de Heinsius

Les 19 participants (5 communications en allemand, 14 en français) ont chacun fait une contribution importante dans le domaine de leur spécialisation. Ils ont ainsi souligné la pérennité de l'esprit critique et piquant de l'Antiquité tel qu'il se manifeste dans des ressources documentaires du Rhin Supérieur. De manière tout aussi im-

portante, ils ont prouvé que des chercheurs spécialisés en l'étude de l'Antiquité classique pouvaient utiliser leurs compétences philologiques pour découvrir, décrire et évaluer les textes et la réception de leurs auteurs au début de l'époque moderne. Les actes du colloque seront publiés.

Le colloque fut soutenu par le CARRA (EA 3094) de l'Unité de Formation et de Recherche des Lettres de l'Université de Strasbourg, le Conseil Scientifique de l'Université de Haute-Alsace et l'UMR 7044, les amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat et Klassische Philologie, Universität Basel. L'organisation fut assurée par Madame M.-L. Freyburger de l'Université de Haute-Alsace, par Madame H. Harich-Schwarzbauer de l'Université de Bâle et par Messieurs G. Freyburger et J. Hirstein de l'Université de Strasbourg.

Le programme „Patrimoine humaniste“ réunira au moins quatre universités, celles de Haute-Alsace (Mulhouse), de Bâle, d'Albert-Ludwig (Freiburg im Breisgau, sous la direction de Monsieur le Professeur Wolfgang Kofler) et de Strasbourg. Un nouveau colloque, qui sera aussi centré sur la réception des textes dans le Rhin supérieur, est prévu pour l'année 2013. La nature des préparatifs et le thème qui sera traité font l'objet de discussions entre les organisateurs et les participants du colloque „Sel antique“/„Salz der Antike“.

James Hirstein

Weitere Informationen und Kontakte:

Marie-Laure Freyburger
(ml.freyburger@uha.fr)

James Hirstein
(hirstein@unistra.fr)

Collection CBR

Le troisième volume sous presse

CBR – Collegium Beatus Rhenanus

Éditeurs – Herausgeber

Marianne Coudry, Jean-Michel David,
Gérard Freyburger, Marie-Laure Freyburger-
Galland, Hans-Joachim Gehrke, Michel
Humm, Anne Jacquemin, Jean-Yves Marc,
Doris Meyer, John Scheid, Thomas Späth,
Jürgen von Ungern-Sternberg, Eckhard
Wirbelauer

Coordination – Schriftleitung

Doris Meyer, Eckhard Wirbelauer
UMR 7044 / MISHA
5, allée du Général Rouvillois
CS 50008
F-67083 Strasbourg cedex
doris.meyer@misha.fr
wirbelau@unistra.fr

Maison éditrice – Verlag

Franz Steiner Verlag Stuttgart
Birkenwaldstr. 44
D-70191 Stuttgart
<http://www.steiner-verlag.de>

Altertumswissenschaften

Collegium Beatus Rhenanus – 1

Franz Steiner Verlag

Altertumswissenschaften

Collegium Beatus Rhenanus – 2

Franz Steiner Verlag

*Volume 1 / Band 1 (2009):**Marianne Coudry, Michel Humm (éd. / Hrsg.)**Praeda.**Butin de guerre et société dans la Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom**Volume 2 / Band 2 (2009):**Matthias Steinhart**Bilder der virtus.**Tafelsilber der Kaiserzeit und die großen Vorbilder Roms: Die Lanx von Stráze*

Schriftenreihe CBR

Der dritte Band der Schriftenreihe erscheint in Kürze

Schriften des Oberrheinischen Forschungsverbundes Antike
der Universitäten Basel, Freiburg im Breisgau, Mülhausen, Straßburg

Cahiers du Groupement de recherche du Rhin supérieur sur l'Antiquité
des universités de Bâle, Fribourg-en-Brigau, Mulhouse, Strasbourg

Die deutsch-französisch-schweizerische Schriftenreihe CBR veröffentlicht die Arbeiten der wissenschaftlichen Projekte des Collegium Beatus Rhenanus, Arbeiten von Altertumswissenschaftlern der vier CBR-Partneruniversitäten Basel, Freiburg im Breisgau, Mülhausen und Straßburg sowie andere wissenschaftliche Arbeiten von grenzüberschreitendem Charakter. Die Schriftenreihe CBR wird unterstützt von der UMR 7044 (Étude des civilisations de l'Antiquité).

La collection CBR, à la fois allemande, française et suisse, a pour vocation de diffuser des productions scientifiques issues de programmes de recherche conduits par le Collegium Beatus Rhenanus, ou des travaux individuels d'antiquisants des quatre universités partenaires du CBR (Bâle, Fribourg-en-Brigau, Mulhouse et Strasbourg), ainsi que d'autres travaux ayant un intérêt scientifique transfrontalier. Elle est soutenue par l'UMR 7044 (Étude des civilisations de l'Antiquité).

Die *Ekklesiastike historia* des heterodoxen Historikers Philostorge (um 430 n. Chr.) bietet wertvolle Einblicke in die Kirchen- und Profangeschichte des 4. Jahrhunderts seit Konstantin, aber auch in die Welt der spätantiken Wissenschaft und Bildung. Die Deutung der Geschichte sowie ihrer Protagonisten unterscheidet sich signifikant von derjenigen der kanonischen Kirchenhistoriker Sokrates, Sozomenos und Theodoret. Der vorliegende Band, der die Beiträge des ersten wissenschaftlichen Kolloquiums zu Philostorge versammelt, widmet sich neben der Rekonstruktion des unvollständig erhaltenen Werks, von dem Photios im 9. Jahrhundert eine umfangreiche *Épitome* anfertigte, vor allem der Analyse der Traditionen und Quellen, aus denen Philostorge seine bisweilen einzigartigen Informationen schöpfte.

L'*Ekklesiastikè historia* de l'historien hétérodoxe Philostorge (vers 430 ap. J.-C.) nous offre des aperçus précieux sur l'histoire ecclésiastique et profane du IV^e siècle à partir de Constantin, mais aussi sur le monde scientifique et intellectuel de l'Antiquité tardive. Notamment, l'interprétation de l'histoire et de ses protagonistes se distingue de manière significative de celle qu'en donnent les historiens de l'Église canoniques tels que Socrate, Sozomène et Théodoret. Le présent volume rassemble les contributions du premier colloque scientifique consacré à Philostorge. Il s'attache, outre la reconstruction de l'œuvre largement perdue mais dont Photius a rédigé une *Épitomè* détaillée au IX^e siècle, à l'analyse des traditions et des sources où cet auteur a pu puiser ses informations parfois uniques.

Volume 3 / Band 3 (2010):

Doris Meyer (éd. / Hrsg.) en collaboration avec / in Zusammenarbeit mit Bruno Bleckmann, Alain Chauvot, Jean-Marc Prieur

Philostorge et l'historiographie de l'Antiquité tardive / Philostorge im Kontext der spätantiken Geschichtsschreibung

Forschung

Dans le cadre de l'UMR 7044 et du programme d'histoire et d'archéologie gréco-romaine : deux projets

« Les pauvres en Grèce ancienne : salariés ou assistés ? »

Le programme a connu déjà deux rencontres : la première le 11 décembre 2009 a été l'occasion d'échanges informels sur le thème de la pauvreté en Grèce ; se sont associés aux travaux des historiens de Rome et du Moyen-Âge, ainsi qu'un préhistorien. Une deuxième réunion le 26 mars a été consacrée à des questions de vocabulaire avec deux exposés de philologues d'autres universités : Sandrine Coin Logeray de l'Université de Saint-Étienne a présenté les résultats de sa thèse sur Le vocabulaire de la richesse et de la pauvreté dans la poésie grecque d'Homère à Aristophane. Pascale

Jouanna de l'Université de Lyon III a étudié le terme *ptôchos* dans ses divers emplois. Une discussion nourrie a suivi ces deux communications.

Deux réunions sont encore prévus pour l'année 2010. Le 8 octobre, la perspective se fera plus historique, avec les exposés de deux enseignants d'histoire grecque de Strasbourg, Anne Jacquemin qui abordera la question du *thète* à l'époque archaïque et l'évolution du mot dans l'Athènes classique où il sert à désigner les citoyens de la dernière classe. Cédric Brélaz s'intéressera à des époques plus tardives, en traitant des « pau-

vres » comme composante des *poleis* aux époques hellénistique et impériale. Une dernière réunion aura lieu le 10 décembre : son programme n'est pas encore fixé de façon définitive.

Anne Jacquemin

« Caton l'Ancien et l'hellénisme »

Depuis le début du nouveau quadriennal (2009-2012) de l'UMR 7044, un groupe de chercheurs et d'enseignants-chercheurs des universités de Strasbourg (UdS) et de Mulhouse (UHA), auxquels se sont joints quelques spécialistes de la Rome républicaine venant d'autres universités françaises, travaille sur un thème de recherche intitulé « Caton l'Ancien et l'hellénisme ». Dans la mémoire collective de l'Antiquité jusqu'à nos jours, la figure de Caton l'Ancien reste fortement marquée par son hostilité à l'hellénisme. Au lendemain de la deuxième guerre punique (218-202), l'hellénisation de la société romaine semble connaître une ampleur sans précédent : celle-ci se manifeste à travers des modifications du mode de vie, en particulier au sein de la classe dirigeante romaine, mais aussi par des modifications dans les pratiques religieuses et dans les comportements sociaux, publics ou privés. C'est donc au moment où l'impérialisme romain triomphe dans un monde méditerranéen globalement hellénisé que certains dirigeants romains perçoivent dans les arts, la culture, le mode de vie et la philosophie venus du monde grec une menace pour l'identité romaine. Toutefois, Caton semble lui-même avoir été profondément marqué par la pensée et la culture helléniques, si bien que son

attitude et sa position à l'égard du monde grec sont peut-être plus complexes qu'il n'y paraît de prime abord.

Ce groupe de travail se propose par conséquent d'essayer de comprendre plus précisément l'attitude parfois ambiguë de ce personnage à l'égard de l'hellénisme, et aussi de comprendre comment s'est construite son image d'opposant irréductible à la culture grecque. La problématique pose naturellement la question de l'hellénisation de Rome, de sa nature et de ses rythmes historiques, mais aussi celle de l'« identité » d'une communauté culturelle (avant que la question ne devienne objet de polémique politique en France !) et des éventuels rejets suscités dans une communauté par le sentiment d'« altérité » culturelle. Le thème de recherche s'inscrit ainsi dans une perspective d'« histoire culturelle », pour essayer de comprendre les processus de formation ou d'évolution de l'identité collective de la société romaine républicaine ainsi que d'une partie de sa classe dirigeante.

Le groupe se réunit normalement deux fois par an, tantôt à l'Université de Strasbourg, tantôt à l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse), et regroupe les personnes suivantes: Clément Bur (UdS), Martine Chassignet (UdS), Marianne Coudry (UHA), Michel Humm (UdS), Doris Meyer (UMR

7044), Sylvie Pittia (Reims), Airton Pollini (UHA), Christian Stein (Dijon), Ghislaine Stouder (EFR), Lenny Rameau (UdS), Maria Teresa Schettino (La Rochelle), Éliane Stoffel, Jérémy Tramoy (UdS) et Eckhard Wirbelauer (UdS). La méthode de travail consiste à faire émerger une véritable réflexion de fond autour de dossiers thématiques présentés à tour de rôle, ou éventuellement par certains « invités » extérieurs spécialistes d'une question particulière : il s'agit avant tout de susciter le débat et la confrontation des idées pour aboutir à une œuvre commune, avant que les travaux ne se cristallisent autour de contributions personnelles figées une fois pour toutes.

Les premières rencontres ont eu pour objectif de permettre à chaque participant de prendre progressivement connaissance d'un dossier particulièrement volumineux, notamment par l'ampleur de la bibliographie catonienne, mais aussi par la difficulté du traitement de sources encore en large partie fragmentaires. Après une première séance qui a permis à M. Chassignet et à M. Humm de présenter la problématique générale ainsi que la bibliographie des études catoniennes, tant historiques que philologiques (mars 2009), une deuxième rencontre, animée par D. Meyer, E. Wirbelauer et M. Chassignet, a porté sur la notion de « fragment » en général et

sur les fragments catoniens en particulier (novembre 2009) ; une troisième séance a permis d'entendre deux très riches exposés présentés par G. Calboli, invité pour l'occasion, qui a d'abord présenté les difficultés rencontrées, et les solutions qu'il y a apportées, pour l'édition philologique et le commentaire historique de l'oratio pro Rhodiensibus, un discours parvenu à l'état fragmentaire, avant de s'interroger sur les raisons qui ont poussé Caton, dans certains de ses discours, à conformer son style à celui des prières romaines les plus anciennes ; la quatrième séance, enfin, permit à Ch. Stein et à C. Bur d'animer le débat sur « L'identité sociale de Caton et les modèles sociaux aristocratiques républicains » (novembre 2010). Les séances suivantes devraient évoquer la construction historiographique de la figure de Caton, mais aussi les rapports ambigus entretenus par Caton lui-même avec l'hellénisme en général et la philosophie grecque en particulier, avant de tenter de trouver des réponses aux questions que pose la prétendue « hellénisation » de Rome au IIe siècle av. J.-C.

M. Humm

Die Pléiade in Mulhouse und Freiburg

Das von Eckard Lefèvre und Eckart Schäfer eingerichtete Freiburger Neulateinische Symposium hat sich mittlerweile zu einem der international angesehensten einschlägigen Fachkongresse entwickelt. Seit ihren Anfängen zeichnete sich die Veranstaltung durch eine besonders enge Anbindung an die neulateinische Forschergemeinde in der EUCOR-Region aus: So zog sie nicht nur regelmäßig eine große Zahl von KollegInnen aus Mulhouse-Colmar und Strasbourg als TeilnehmerInnen an, sondern führte manchmal – wie 2004 – zu regelrechten Kooperationen. Dies war auch bei der diesjährigen Ausgabe der Fall: Sie fand am 11. und 12. Juni in Mulhouse und in Freiburg statt und behandelte – als Ausdruck des gemeinsamen Geistes – mit der Neulateinischen Dichtung der Pléiade ein Thema, das für den französischen Raum besonders relevant ist und in den letzten Jahren ein stets wachsendes wissenschaftliches Interesse auf sich gezogen hat. Spezialisten aus Deutschland, Frankreich

und Italien befaßten sich dabei nicht nur mit den antiken Vorbildern der Pléiade-Autoren und ihrer Vorläufer sowie Zeitgenossen, sondern untersuchten auch – ein besonders Desiderat in der Forschung – die Querverbindungen zu ihrer nationalsprachlichen Produktion. Am ersten Tag in Mulhouse standen Beiträge zum makkaronischen Latein, Antoine de Baïf, Étienne Forcadel und Joachim Du Bellay auf dem Programm, am zweiten in Freiburg ging es ausschließlich um Marc-Antoine Muret. Die Kongreßakten werden wie bisher in der vom Verlag Günther Narr herausgegebenen Reihe NeoLatina erscheinen. Die Organisatoren aus Freiburg (Eckard Lefèvre, Wolfgang Kofler, Anna Novokhatko), Mulhouse (Marie-Laure Freyburger-Galland, Marie-France Gineste, Gilles Polizzi) und Strasbourg (Gérard Freyburger) hoffen, daß sich bald wieder die Gelegenheit zu einem länderübergreifenden Projekt wie diesem bietet.

Marie-France Gineste / Wolfgang Kofler

Abteilung für Provinzialrömische Archäologie Freiburg i. Br. Römervilla Heitersheim

1) Villa urbana = Arbeitsstelle der Freiburger Universität

„Wenn wir nicht in Freiburg in der Uni büffeln, graben wir in Heitersheim“, so lautete die Antwort einer Studierenden auf die Frage eines interessierten Gastes, was denn die vielen jungen Leute da vor dem Römermuseum tun würden. - Sowohl im winterlich kalten Frühjahr, März und April 2010, als auch direkt nach Semesterschluss ab Ende Juli galt es in der sog. vorlesungsfreien Zeit, die feldarchäologischen Arbeiten im Bereich des Villenhauptgebäudes von Heitersheim abzuschließen. Die Restaurierung der ‚Älteren Steinbauperiode‘ von rund 1500 Quadratmetern Fläche soll Ende des Jahres fertig gestellt werden, d. h. die steingerechte Sichtbarmachung des nördlichen Raumtraktes, des qua-

dratischen Atriums sowie die Säulenbestandene Porticus samt ihres hervorgehobenen, 3,20 m weiten Portals.

Für dieses ehrgeizige Vorhaben waren noch rund 200 Quadratmeter im Norden und Westen des Römermuseums feldarchäologisch zu untersuchen. Routinearbeiten, die im Hinblick auf die regnerische Witterung, allen Mitwirkenden viel Mühsal und Disziplin abverlangten. Umso beflügelnder waren einige Kleinfunde wie beispielsweise noch zusammenhängende Mosaikpartien, von großen, weißen und schwarzen *tesselae* in rötlichen, ziegelmehldurchmischem Kalkmörtel, die vermutlich von dem älteren Säulengang stammen. Auch traten in verschiedenen Grubenverfüllungen Fragmente sehr massiver, sorgfältig geschliffener Kalksteinplatten auf, die wohl

vom Umbau des zentralen Zierwasserbeckens herrührten. Des Weiteren bezeugten zahlreiche, verschiedenartige Bruchstücke einer opus sectile-Vertäfelung, dass die – im Museumsbereich der Öffentlichkeit präsentierte – ‚Ältere Steinbauperiode‘ des Villenhauptgebäudes ehemals sehr kostspielig und luxuriös ausgestattet war. Da dieser mehrgliedrige Baukomplex von den römischen Eigentümern selbst um 180 n. Chr. aufgegeben und gegen ein doppelt so großes Anwesen ersetzt wurde, sind es gerade die achtlos in den verlochten Bauschutt geratenen Artefakte, die beredtes Zeugnis der Vermögensverhältnisse abgeben. Unter diesem Aspekt schmerzt umso mehr, dass die nachfolgenden Bauwerke der pars urbana durch den peniblen Steinraub der mittelalterlichen (Malteser-)

Schlosserbauer bis auf die Fundamentsohlen ausgehoben worden sind.

Der sorgfältige und mühsame Handabtrag der in der Frühzeit der Villa aufgebrachten Planierungen wurde durch die Auffindung von vier unterschiedlichen Gewandspannen belohnt. Sie stammen alle aus dem gezielt aufgehöhten, knapp 5 m breiten Gelände zwischen ältester Porticusmauer und westlichem Abschluss des Atriums. Das älteste Stück stellt im Gegensatz zu den übrigen eine Hülsenspiralfibel dar und zeigt die stärksten Blessuren. Ihr Vorkommen datiert von tiberischer (Gründungszeit der Heitersheimer Villa!) bis in claudische Zeit (etwa 15-50 n. Chr.). Die drei weiteren Scharnierfibeln kamen etwa ab der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Mode und sind - wie beispielsweise das jüngste Stück dieser Fundserie - bis zum Ende des 1. bzw. bis zum Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. getragen worden.

Formgebung und Gestaltung dieser Gewandhaften sind nicht eindeutig geschlechtsspezifisch einzuordnen; dennoch ist man geneigt, aufgrund der geringen Größe dieser Exemplare und damit im Rückschluss auf die feine Gewebestruktur der betreffenden Kleidungsstücke, weibliche Besitzerinnen anzunehmen. Da die Fibeltracht an sich nicht genuin römisch ist, deuten diese Fundstücke darauf, ihre ehemaligen Trägerinnen als Bedienstete der Familie der Villeneigentümer einzustufen. Eine Einschätzung, die von den bislang vor Ort gefundenen Vertretern dieser Fundgattung bestärkt wird. Es handelt sich bisher um formenschöne, abwechslungsreich und anspruchsvoll hergestellte Trachtaccessoires, ohne jedoch kostbare, singuläre Schmuckstücke darzustellen. Eine Sachlage, die den ehemaligen Verlust dieser Stücke - für die Dienerinnen des Hauses - vergleichsweise gelassen hinnehmen ließ.

Fibelenensemble

2) „Villa artis“ – römischer Speicher als Kunstakademie der Caritas

Stand die Frühjahrskampagne unter dem Vorzeichen, das Gelände der in Planung genommenen Villa artis im Vorfeld der umfangreichen Bauarbeiten archäologisch zu untersuchen, so erlebten die MitarbeiterInnen der Sommerkampagne deren rasanten Baufortschritt. Der äußere Baukörper der Villa artis stellt eine 1:1 Rekonstruktion eines römischen Getreidespeichers mit bis zu 12 Metern Firsthöhe dar wie er ehemals auf dem Gelände der Heitersheimer Villa bestand. Seine architektonische Außenhaut wird das antike Erscheinungsbild eines solchen Funktionsbaus wiedergeben und damit als Ergänzung für das Römermuseum dienen; im Innern jedoch wird es so ausgelegt sein, therapeutischen Angeboten Raum und Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein besonderer Vorzug der großzügigen Museumserweiterung wird sein, dass im Innern des römischen Speicherbaus ein Café betrieben werden wird, das einen Besuch der Heitersheimer Geschichte - von den Römern bis zu den Maltesern - in seiner Verweildauer optimieren, zugleich aber die Integration von Behinderten und Nichtbehinderten ein gutes Stück voranbringen wird.

3) DVD: „Eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit“

Den musealen Saisonstart Ende März 2010 eröffnete die Stadt Heitersheim mit der Herausgabe einer 45minütigen DVD. Der Film, aufgenommen von B. Kaiser und konzeptionell zusammengestellt und geschnitten von E. Jancyk (beide Freiburg), zeigt von Beginn des wissenschaftlichen Forschungsprojektes im Jahr 1991 die archäologische Arbeitsweise, veranschaulicht den jährlichen Erkenntniszuwachs, erläutert den Forschungsinhalt: Villa urbana

und dokumentiert Idee und Ausführung des Römermuseums. Dieses einzigartige Zeitdokument gibt eine zwanzigjährige, sehr intensive Zusammenarbeit einer Kommune (Stadt Heitersheim, Bürgermeister J. Ehret) mit einer universitären Einrichtung (Abteilung für Provinzialrömische Archäologie, Prof. Dr. H. U. Nuber) wieder, die zum Gewinn beider Seiten eine vorbildhafte, nachhaltige Erfolgsgeschichte verkörpert. - Die DVD ist im Heitersheimer Römermuseum zum Preis von 15,- Euro zu erwerben.

Cover der DVD: Villenhauptgebäude vor heutiger Landschaftsilhouette

4) Ein neuer Römerweg im Markgräflerland

Erstmals haben sich 2010 drei Kommunen als gemeinsame Ausrichter der „Heimattage Baden-Württemberg“ zusammengesetzt: die Städte Badenweiler, Heitersheim und Müllheim waren sich einig, ihrer gemeinsamen historischen Grundlagen in vielen Attraktionen und Festen zu erinnern: sie waren rund 500 Jahre lang Bestandteile blühender ‚Romanitas‘. Anlass genug, die gemeinsamen Wurzeln an den herausragenden Plätzen ihres archäologischen Niederschlags zu präsentieren: Podiumtempel und Heilthermenanlage in Badenweiler, Römermuseum Villa urbana in Heitersheim und Neugestaltung der Römischen Abteilung im Markgräfler Museum in Müllheim.

Was aber von nachhaltigem Wert sein wird, ist die Ausweisung und sorgsame

Grabungssituation Heitersheim 2010 (alle Fotos: G. Seitz, FR)

Beschilderung eines „Markgräfler Römerweges“. Es handelt sich bei diesem verbindenden Element um einen Rad- und Wanderweg, der 15,5 Kilometer Länge und 200 Meter Höhenunterschied aufweist. Er führt von Badenweiler über Müllheim, Zunzingen, St. Ilgen und Betberg durch die Reben nach Heitersheim. Er folgt allerdings keiner historisch überlieferten Route, sondern größtenteils Panoramawegen, ergänzt durch einige zusätzliche Strecken und flankiert von lohnenden kulturhistorischen Höhepunkten am Wegesrand. Ein reich bebildeter Flyer gibt über Wegführung und Sehenswürdigkeit Auskunft.

Römerweg-Route

5) Römisches Tafelsilber zu Gast im Foyer des Weingut Zotz in Heitersheim

Die farbigen Wandmalereien, die von den aufwändig gestalteten und künstlerisch wertvollen Wanddekorationen der Villa urbana von Heitersheim zeugen, haben bislang zwei Motive römischen Tafelgeschirrs geliefert: einen mit Stengelfuß versehenen Silberbecher und ein mit Weintrauben bestücktes Silbertablett. Galvanoplastische Nachbildungen typengleicher Silbergefäße werden vom 5. September bis 16. Oktober zusammen mit den restaurierten Wandmalereien gezeigt werden.

Die zwei hochwertigen Nachbildungen – ein Girlandenbecher aus vergoldetem Silber und eine massive Silberplatte mit Rankenverzierung – stammen aus dem sog. Hildesheimer Silberfund, der 1868 zusammen mit weiteren 70 Einzelteilen

als geschlossener Schatzfund geborgen wurde und forschungsgeschichtlich noch heute als das ‚Tafelsilber des Varus‘ bezeichnet wird. Abgerundet werden die Exponate von einer kleinen Studio-Ausstellung mit Erläuterungen.

Leihgeber: Römermuseum Güglingen, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Universität Tübingen. Idee und Konzeption dieser Ausstellung: H. U. Nuber, Freiburg.

6) Förderstiftung Archäologie in Baden-Württemberg

Die „Förderstiftung Archäologie in Baden-Württemberg“ wurde jüngst mit Zuwendungen der beiden Landesvereine „Förderkreis für Archäologie in Baden“ und „Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern“ ins Leben gerufen. Seit dem 20. Januar 2010 ist sie beim Regierungspräsidium Stuttgart als rechtsfähige Stiftung eingetragen und als gemeinnützige Körperschaft anerkannt. Ziel und Zweck der Stiftung sind, durch kleinere und grö-

ßere Beträge archäologische Forschungen im Lande und deren Präsentation zu unterstützen.

Die erste namhafte Spende kam von den Archäologie-Interessierten, Heide und

Gruppenführung

Dr. Arno Schmackpfeffer aus Böblingen, für die Restaurierung von Wandmalereien aus der Heitersheimer Villa. Die offizielle Überreichung der großzügigen Unterstützung erfolgte im August an Prof. Dr. H. U. Nuber, dem 2. Vorsitzenden der Förderstiftung und zugleich Leiter des geförderten Archäologieprojekts, vor Ort in Heitersheim, in Anwesenheit von Museumsleiter Manfred Schlegel und Bürgermeister Jürgen Ehret (siehe unten, v.l.n.r.).

Gabriele Seitz

Öffnungszeiten:
April bis Oktober
Dienstag-Samstag: 13.00 bis 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertags: 11.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei.

Anmeldungen zur Führungen:
Telefon (0049) 7634 / 59 53 47 oder
tourist-info@heitersheim.de

Überreichung der Spende

Lehre

5 Jahre Trinationaler Master in Altertumswissenschaften! Déjà un lustre : le Master Sciences de l'Antiquité, parcours trinational bilingue a cinq ans !

Der 'Trinationale Master in Altertumswissenschaften / Master Sciences de l'Antiquité, parcours trinational bilingue' (vgl. Newsletter 7/2004, S. 6; 9/2006, S. 5; 10/2007, S. 5; 11/2008, S. 3-4; 12/2009, S. 12-13) feiert in diesem Herbst Jubiläum.

Vor fünf Jahren wurde der Studiengang eingerichtet, der Fächer- und Ländergrenzen überschreiten will und in diesem Bemühen die Universitäten Basel, Freiburg, Mülhausen und Straßburg vereinigt.

Dadurch ist es gelungen, dem CBR, das ursprünglich als Forschungsverbund gegründet worden war, die Lehre als zweite Säule hinzuzufügen.

Die Früchte dieser Erweiterung sind inzwischen erkennbar:

Im CBR wächst nun eine neue Generation an jungen Forscherinnen und Forschern heran, die von der grenzüberschreitenden Wissenschaftslandschaft am Oberrhein für ihre Ausbildung profitieren und zugleich dem CBR neue Impulse geben:

Isabelle Mossong, die zum ersten Straßburger Jahrgang der Absolventen zählt und im Jahr 2007 ihr Diplom erhielt, hat sogar „die Seiten gewechselt“ und arbeitet inzwischen an der Freien Universität Berlin an einer Dissertation über den Klerus im Spiegel lateinischer Inschriften unter der Leitung von Hans-Joachim Gehrke und Eckhard Wirbelauer (im co-tutelle-Verfahren), unterstützt durch ein Stipendium des Fonds National de la Recherche Luxembourg und integriert in das Collège Doctoral Européen in Straßburg.

Ilse Hilbold, die ihren Master in Straßburg 2008 abschloß, führt nicht nur ihre Forschungen über Römische Gärten fort (in Form eines Dissertationsprojektes im co-tutelle-Verfahren unter der Leitung von Eckhard Wirbelauer und Thomas Späth/Univ. Bern), sondern beteiligt sich auch an der Ausweitung der deutsch-französischen Studienangebote in Straßburg. Sowohl die Einführung des deutsch-französischen Bachelors Geschichte (gemeinsam mit der Universität Bamberg) als auch die Einrichtung des trinationalen Doktorandenkollegs profitieren von ihrer effizienten Mitarbeit.

In diesem Jahr werden beide genannten auch weitere Lehrerfahrungen sammeln,

Le « Master Sciences de l'Antiquité, parcours trinational bilingue / Trinationale Master in Altertumswissenschaften » fête son cinquième anniversaire cet automne (voir la Newsletter 7/2004, p. 6 ; 9/2006, p. 5 ; 10/2007, p. 5 ; 11/2008, p. 3-4 ; 12/2009, p. 12-13).

Ce parcours, qui souhaite dépasser les frontières disciplinaires et nationales et qui, dans cet effort, rassemble les Universités de Bâle, Fribourg, Mulhouse et Strasbourg, a été créé il y a cinq ans.

Grâce à ce master, l'enseignement est devenu le deuxième pivot du CBR qui avait été formé à l'origine comme un regroupement de chercheurs.

Cet élargissement porte aujourd'hui ses fruits :

Une nouvelle génération de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs a grandi au sein du CBR. Elle profite d'une formation internationale grâce au paysage scientifique „sans frontières“ qu'offre le Rhin supérieur et elle apporte en même temps une impulsion nouvelle au CBR:

Isabelle Mossong, qui a fait partie de la première promotion des étudiants du parcours strasbourgeois et qui a reçu son diplôme en 2007, a elle-même traversé les frontières pour son doctorat. En effet, elle travaille actuellement sur le clergé dans les inscriptions latines à l'Université libre de Berlin, en co-tutelle avec Hans-Joachim Gehrke et Eckhard Wirbelauer comme directeurs, elle a obtenu un financement du Fonds National de la Recherche Luxembourg et elle a intégré le Collège Doctoral Européen à Strasbourg.

Ilse Hilbold a terminé son Master à Strasbourg en 2008 et elle continue son travail de recherche sur les jardins romains dans le cadre d'une thèse en co-tutelle sous la direction d'Eckhard Wirbelauer et de Thomas Späth (Université de Berne). Elle participe également au développement de l'offre de formation franco-allemande à Strasbourg. La Licence franco-allemande d'Histoire (en partenariat avec l'Université de Bamberg intitulée HISTRABA) créée en 2009 ainsi que l'établissement en 2010 du Collège doctoral trinational profitent tous deux de son aide efficace.

Cette année, ces deux doctoran-

Néhémie Strupler beschäftigt sich mit / Néhémie Strupler étudie ...

... kappadokischer Reliefkeramik / la céramique cappadocienne à reliefs (Photos : Karakaya 2007, p. 36 fig.3 / p. 43 fig. 15)

indem sie an der Fakultät für Geschichtswissenschaften der Universität Straßburg Deutschkurse geben werden, die sich speziell an Studierende der Geschichte richten. Hier wird offensichtlich, daß der Trinationale zweisprachige Master in Altertumswissenschaften weiterreichende Chancen eröffnet als vergleichbare einsprachige Studiengänge.

In den letzten Jahren konnte der Trinationale Masterstudiengang seine Basis erweitern: Mit Néhémie Strupler ist nun erstmals ein Archäologe diplomiert worden, genauer ein Altorientalist, denn in seiner Arbeit beschäftigte er sich mit „Traditions et techniques des décors appliqués sur la céramique cappadocienne du néolithique au bronze récent“. Am 16. Juni 2010 verteidigte er diese Arbeit vor einer Jury, die neben dem Betreuer der Arbeit, Dominique Beyer, noch Philippe Quenet und Marlies Heinz (Freiburg) umfaßte und die Néhémie Strupler die Bestnote zuerkannte (mention très bien).

Diese Tendenz setzt sich fort: Inzwischen gibt es weitere Studierende, die sich für archäologischen Projekte interessieren, und zwar nicht nur in Bezug auf den Alten Orient, sondern auch in Provinzialrömischer Archäologie und Archäologie des ersten Jahrtausends (n. Chr.). Zudem etabliert sich der Studiengang auch an den übrigen Partneruniversitäten, denn sowohl die Universität de Haute Alsace in Mülhausen als auch die Universität Freiburg melden Einschreibungen. Hier konkretisiert sich also die seit langem bewährte Zusammenarbeit der vier Universitäten im Rahmen von EUCOR im allgemeinen und des CBR im besonderen.

Angesichts des Erfolgs dieses Studiengangs bei den Studierenden bleibt zu hoffen, daß die beteiligten Universitäten alles dafür tun werden, dem Trinationalen Master in Altertumswissenschaften einen besonderen Platz im Studienangebot zu sichern, und dies nicht zuletzt durch die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Zusagen.

Angesichts der nicht immer einfachen Finanzierung sei wiederum ein sehr herzlicher Dank der Stiftung „Humanismus heute“ und ihrem Geschäftsführer, Herrn Minister a.D., Prof. Helmut Engler, ausgesprochen, die unseren Studiengang seit seiner Einrichtung ihre besondere Förderung angeeignet läßt.

tes approfondissent leurs expériences d'enseignement au sein de la Faculté des Sciences historiques de l'Université de Strasbourg, puisqu'elles dispensent des cours d'allemand qui s'adressent spécifiquement à un public d'étudiants en histoire. On voit par ces deux exemples que le Master trinational bilingue Sciences de l'Antiquité offre des débouchés plus riches et plus variés que les parcours nationaux de la même discipline.

Les dernières années, le parcours trinational a élargi la base de son public : Néhémie Strupler est le premier archéologue, et plus précisément un archéologue du Proche-Orient ancien, à avoir été diplômé dans le cadre du parcours trinational. Néhémie Strupler a étudié les „Traditions et techniques des décors appliqués sur la céramique cappadocienne du néolithique au bronze récent“. Il a soutenu son mémoire le 16 juin 2010 devant un jury composé de son directeur de recherche, Dominique Beyer, et de Philippe Quenet et Marlies Heinz (Fribourg). Le jury lui a attribué la Mention Très Bien.

Cette tendance se poursuit et s'enracine : d'autres étudiants s'intéressent à des projets archéologiques qui concernent non seulement l'Orient Ancien, mais aussi les provinces romaines ou l'archéologie du premier millénaire ap. J.-C. En outre, le parcours commence à s'implanter dans les universités partenaires, puisque l'on compte maintenant des inscriptions dans l'Université de Haute Alsace à Mulhouse et dans celle de Fribourg. Ainsi se concrétise le travail en commun des quatre universités qui a fait ses preuves depuis longtemps dans le cadre d'EUCOR et en particulier du CBR.

Face au succès du parcours auprès des étudiants, il faut espérer que les universités partenaires s'investiront pour assurer au Master trinational Sciences de l'Antiquité une place privilégiée dans leur offre de formation, et ce, en premier lieu, par le respect dû aux conventions établies et signées.

Un point noir demeure du côté des universités françaises partenaires : le soutien financier aux étudiants qui s'engagent dans ce parcours. Nous tenons d'autant plus à renouveler nos remerciements sincères à la fondation « Humanismus heute » et à son directeur, Monsieur le Professeur Helmut Engler, ancien ministre de l'enseignement supérieur du Bade-Wurtemberg, qui a soutenu et encouragé le parcours depuis sa création.

Informationen in deutscher Sprache:
<http://tma.unibas.ch>
<http://www.altegeschichte.uni-freiburg.de/studium/trinationaler-master-studiengang-altertumswissenschaften>

Informations en langue française :
<http://www.fsh.uha.fr/formations/histoire>
<http://www-umb.u-strasbg.fr/histomaine.html>, puis enseignements, puis master

Ansprechpartner:
 Universität Basel: N. N. (bitte wenden Sie sich an die Departementsleitung Altertumswissenschaften; leitung-depawo@unibas.ch)

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:
 HD Dr. Astrid Möller; astrid.moeller@geschichte.uni-freiburg.de

UHA Mulhouse: Prof. Dr. Marianne Coudry; marianne.coudry@uha.fr

Universität de Strasbourg: Prof. Dr. Eckhard Wirbelauer; wirbelau@unistra.fr

Création du Collège Franco-Allemand-Suisse / Das neue trinationale Doktorandenkolleg

Collège Doctoral Franco-Allemand-Suisse / Deutsch-französisch-schweizerisches Doktorandenkolleg Foule et intégration dans les sociétés antiques / Masse und Integration in antiken Gesellschaften

Appel d'offre / Ausschreibung

Grâce au soutien de l'Université Franco-Allemande, les universités de Strasbourg, de Bonn et de Berne mettent en place un Collège Doctoral Franco-Allemand-Suisse à partir du 1^{er} janvier 2011, dont le thème, qui sera étudié dans un esprit international et interdisciplinaire, portera sur la « Foule et intégration dans les sociétés antiques ». Ce Collège s'adresse aux étudiants qui ont commencé une thèse avec un professeur associé au Collège ou à ceux qui souhaitent le faire.

Le dossier de candidature à présenter comportera une présentation du projet de thèse de 10 pages maximum, un Curriculum Vitae (qui présentera les connaissances linguistiques) et des indications qui concernent la collaboration envisagée (préciser la durée de séjour dans les trois universités pour 2011 au moins). Le dossier est à envoyer jusqu'au 30 novembre 2010 aux trois responsables du Collège doctoral par message électronique (fichier en format pdf).

Dank der Förderung durch die Deutsch-Französische Hochschule werden die drei Universitäten Straßburg, Bonn und Bern zum 1. Januar 2011 ein trinationales Doktorandenkolleg einrichten, das sich grenz- und disziplinenübergreifend mit dem Thema „Masse und Integration in antiken Gesellschaften“ beschäftigen wird. Um die Aufnahme können sich Studierende bewerben, die bei einem der beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ein Dissertationsprojekt beginnen wollen oder bereits begonnen haben.

Die Bewerbung sollte eine Darstellung des Dissertationsprojektes (max. 10 S.), einen Lebenslauf (inkl. Sprachkenntnisse) sowie Angaben zur beabsichtigten Mitarbeit (bitte präzisieren, wie viele Monate Aufenthalt in welchen Partneruniversitäten geplant sind, zumindest für 2011) enthalten. Die Bewerbung ist bis spätestens 30. November 2010 an alle drei Sprecher des Doktorandenkollegs per Mail (im pdf-Format) zu schicken.

Prof. Dr. Eckhard Wirbelauer
wirbelau@unistra.fr

Prof. Dr. Konrad Vössing
voessing@uni-bonn.de

Prof. Dr. Stefan Rebenich
stefan.rebenich@hist.unibe.ch

Veranstaltungen

Öffentliche Tagung

„Neue Forschungen zu zivilen Kleinsiedlungen in den römischen Nordwest-Provinzen“

Vom 21. - 23. Oktober 2010 führt die Abteilung Provinzialrömische Archäologie an der Universität Freiburg gemeinsam mit der Stadt Lahr eine öffentliche Tagung zu zivilen Kleinsiedlungen in den römischen Nordwest-Provinzen durch. Im Focus der Lahrer Tagung sollen insbesondere jene Siedlungen kleinstädtischen Charakters stehen, die nicht aus einem militärischen Kontext hervorgegangen sind, also um reine „Zivilsiedlungen“, soweit wir dies überhaupt beim derzeitigen Forschungsstand sagen können. Der geographische Rahmen umfasst die gallischen und germanischen Provinzen sowie Rätien. Der Schwerpunkt

liegt auf neuesten Forschungsergebnissen, die durch Großgrabungen und Flächenprospektionen gewonnen wurden. Von besonderem Interesse sind strukturelle Fragen zu den einzelnen Siedlungen und Überlegungen der jeweiligen Forschungsstrategie bei der Auswertung. Daneben werden aber auch probate Konzepte zur Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Öffentlichkeit angesprochen.

Geplant ist ein dreitägiges Treffen in Lahr mit rund 20 Vorträgen. Eingeladen sind Referent/innen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. Da es sich um eine öffentliche Tagung handelt,

T A G U N G 2 0 1 0
römische Siedlungen

werden die Vorträge auf Deutsch gehalten. Eine zeitnahe Publikation der Beiträge im Rahmen eines Tagungsberichts ist vorgesehen.

Der Tagungsort Lahr liegt 40 km nördlich von Freiburg. Im Stadtteil Lahr-Dinglingen wurden 1991-1998 größere Teile eines

zivilen vicus dokumentiert. Dort, in der Flur Mauerfeld, soll während der Landesgartenschau Baden-Württemberg 2018 auch die römische Siedlung präsentiert werden. Eine wissenschaftliche Auswertung der Vicus-Grabungen ist von Seiten der Abteilung Provinzialrömische Archäologie in Zusammenarbeit mit dem Referat Archäologische Denkmalpflege im RP Freiburg in Vorbereitung.

Alexander Heising

Keramiktag 2010

Am **11. Dezember 2010** wird die Abteilung Provinzialrömische Archäologie des Instituts für Archäologische Wissenschaften der Universität Freiburg den 6. Keramiktag ausrichten.

Die Vorträge und Diskussionen werden von 10 – 18 Uhr im zentralen Kollegiengebäude KG I (Platz der Universität 3) – Raum HS 1098 stattfinden.

Interessenten können sich unter der Adresse keramiktag@yahoo.de in den Verteiler aufnehmen lassen.

Im Herbst 2004 entstand die Idee, ein Treffen für Forscher römischer Keramik zu organisieren, die sich vor allem mit Gebrauchskeramik in den Nord-West-Provinzen, insbesondere Ober- und Niedergermanien beschäftigen. Um den Rahmen einer solchen Veranstaltung festzulegen, fand ein Treffen im Archäologischen Institut der Universität zu Köln statt. Teil nahmen Susanne Biegert (Bonn), Bernd Bienert (Trier), Franziska Doevener (Trier/Luxemburg), Pia Eschbaumer (Frankfurt/M.), Thomas Fischer (Köln), Nibert Hanel (Köln), Peter Haupt (Mainz), Alexander Heising (Freiburg i. Brsg., damals Frankfurt/M.), Markus Helfert (Frankfurt/M.), Constanze Höpken (Köln), Bernd Liesen (Köln/Xanten), Salvatore Ortisi (Köln), Matthias Riedel (Köln). Es wurde beschlossen, den Tag jeweils im Dezember nach dem Muster des „daag van het romeins aardewerk“ in Nijmegen durchzuführen. Der Keramiktag soll als Forum dienen, kurze Vorträge zu halten und Material aus laufenden oder abgeschlossenen Arbeiten zu präsentieren. In den Pausen bietet sich die Möglichkeit, Scherben auszulegen und mit Kollegen zu diskutieren. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag wird in den Pausen für Kaffee gesorgt. An- und Abreise sowie ggf. Übernachtungen organisieren die Teilnehmer selbst.

Als Kontaktadresse für den Keramiktag

wurde die E-Mail-Adresse keramiktag@yahoo.de eingerichtet. Der Versand der Einladungen/call for papers erfolgt per mail. Eine Weitergabe der Einladung ist erwünscht!

Prof. Dr. Alexander Heising
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Archäologische Wissenschaften
Abteilung für Provinzialrömische Archäologie
Glacisweg 7
D-79085 Freiburg im Breisgau
Tel. +49(0) 761.203.3407
Fax +49(0) 761.203.3403

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Althistorisches Kolloquium WS 2010/11

Alle Vorträge finden um 18.00 c.t. in der Bibliothek des Seminars für Alte Geschichte statt (falls kein anderer HS genannt wird).

28.10.2010

Helen Roche (Cambridge, UK)
Spartanische Erziehung in den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten? Der Fall Napola Naumburg

18.11.2010

Anna Schriefl (Bonn)
Platons Kritik an den Honoraren der Sophisten

25.11.2010

Anne Kolb (Zürich)
Antike Straßenverzeichnisse - Wissenspeicher und Medien geographischer Raumerschließung

2.12.2010 (HS 1199)

Vincent Gabrielsen (Kopenhagen)
Aegean Aristocracies and Economic Dynamism in Hellenistic Times

13.1.2011 (HS 1199)

Christian Witschel (Heidelberg)
Athen in der Spätantike

3.2.2011

Katharina Martin (Münster)
Familienbande. Paarkonstruktionen und Familienszenen im Münzbild

Conférences à L'UHA 2009/2010 :

13 novembre 2009 : Monique Dondin-Payre, Directeur de recherche au CNRS (Paris)

Les cités de Gaule et de Bretagne sous le Haut-Empire : administration et relations avec Rome

7 janvier 2010 : Jean-Yves Marc, Professeur d'Archéologie classique à l'Université de Strasbourg

Le développement urbain en Germanie Supérieure sous le haut-Empire

Annonces Université de Strasbourg

10-12-2010 Strasbourg 14-16h : Réunion du travail du groupe de recherche PORPHYRE (séance animée par Jean-Marie Husser, Strasbourg), contact : Doris Meyer, UMR 7044, doris.meyer@misha.fr

16-12-2010 Strasbourg 9-13h : Séminaire commun des enseignants des Sciences de l'Antiquité avec les étudiants inscrits en 2^e année Master Histoire ancienne - à partir de 14h : Séminaire CBR des enseignants des Sciences de l'Antiquité avec les étudiants inscrits en 2^e année du Master Trinational parcours Archéologie.

11-03-2011 Strasbourg 10-17h : Réunion du travail du projet CBR Sozialgeschichte/Histoire culturelle de Rome

24 et 25 et 26-03-2011 Strasbourg : Écrire contre – quête d'identité, quête de pouvoir dans la littérature chrétienne des 4^{ème} - 6^{ème} siècles - Colloque international (ERAC, en collaboration avec le groupe de recherche ANTIQUITÉ TARDIVE) contact : Françoise Vinel, Faculté de Théologie Catholique, fvinel@unistra.fr ou Eckhard Wirbelauer, UMR 7044, wirbelau@unistra.fr

01 et 02-04-2011 Strasbourg : Ouverture du Collège Doctoral Franco-Allemand-Suisse „Foule et intégration dans les sociétés antiques“ - Eröffnung des Trinationalen Doktorandenkollegs „Masse und Integration in antiken Gesellschaften“

13-04-2011, 16-18h, et 14-04-2011, 9-11h Strasbourg : John Scheid (Collège de France) : Qu'est-ce qu'un bois sacré ? Le site de la Magliana dans la banlieue romaine

14-10-2011 Bâle 10-17h : Réunion du travail du projet CBR „Sozialgeschichte / Histoire culturelle de Rome“

Basler Zirkel für Ur- und Frühgeschichte

Winter 2010/2011
Programm Vorträge

Dienstag, 16. November 2010

Der Hortfund von Staffordshire ‹ Klunker für einen König ›?

Im Sommer 2009 erreichten erste Nachrichten über einen ungewöhnlichen Fund von Schwertknäufen das Britische Museum. Im Folgenden wurden im Rahmen einer streng geheimen Notgrabungskampagne über 3000 Fundobjekte geborgen. Der Hortfund wurde im Herbst 2009 als Staffordshire Hoard weltweit in der Presse vermeldet. Der Vortrag wird die Fundgeschichte und die gegenwärtige Bearbeitung des Hortes nachzeichnen und eine Reihe der herausragenden Objekte im Detail vorstellen. In Zusammenarbeit mit dem Berner und Zürcher Zirkel.

Vortrag von Sonia Marzinzik, British Museum, London

Dienstag, 30. November 2010

Linearbandkeramische Brunnen Feuchtbodenfunde aus dem frühesten Neolithikum

Nur in Ausnahmefällen haben sich aus der frühneolithischen Bandkeramik unter dem Grundwasserspiegel neben Steinen und gebranntem Ton auch Funde aus organischem Material und unverkohlte botanische Reste erhalten. Sie geben einmalige Einblicke in das Leben um 5000 v. Chr. Eine solche Befundsituation konnte in den letzten Jahren bei der Ausgrabung des Brunnens von Altscherbitz in Sachsen, Deutschland, untersucht werden.

Vortrag von Rengert Elburg, Landesamt für Archäologie Sachsen (D)

Dienstag, 14. Dezember 2010

Australopithecus sediba. Ein neuer Meilenstein in der Menschheitsgeschichte
Aktuelle Ausgrabungen in der 1,95 Millionen Jahre alten Fundstelle Malapa (Südafrika) haben zahlreiche Hominidenreste erbracht, die einer neuen Art, Australopithecus sediba,

zugeordnet werden. Noch unpublizierte Elemente helfen, ein klareres Bild des Merkmalskomplexes von ursprünglichen, modernen sowie speziellen Eigenschaften des Skeletts von Au. sediba zu gestalten. Die Funde lassen die neue Art als einen idealen Vorfahrenskandidaten für die frühen Vertreter der Gattung Homo erscheinen.

Vortrag von Peter Schmid, Universität Zürich

Dienstag, 11. Januar 2011

Neues aus dem römischen Vicus Vitudurum, Oberwinterthur ZH. Die Ausgrabungen vom Kastellweg

Zur Römerzeit befand sich in Oberwinterthur eine kleinstädtische Siedlung namens ‹ Vitudurum ›. In den Jahren 2006 bis 2009 führte die Kantonsarchäologie Zürich inmitten der römischen Siedlung Rettungsgrabungen durch. Die an dieser Stelle hohe Bodenfeuchtigkeit bot ideale Erhaltungsbedingungen für organische Materialien. Eine Holzerhaltung in dieser Qualität gab es in Oberwinterthur letztmals vor 30 Jahren. Zum Vorschein kamen u. a. zahlreiche Holzbauten, holzverschaltete Latrinen und Holzkanäle.

Vortrag von Verena Jauch, Kantonsarchäologie Zürich

Dienstag, 25. Januar 2011

Letzte Jäger, erste Hirten. Hochalpine Archäologie in der Silvretta

Alpinesgeschichte der anderen Art. Seit 2007 untersucht ein archäologisches Forschungsprojekt der Universität Zürich die Silvrettagruppe zwischen dem Unterengadin, Paznaun und Montafon. Der Vortrag gibt Einblick in die spannende Wissenschaft im Hochgebirge und zeigt die wichtigsten Ergebnisse der letzten vier Jahre: von steinzeitlichen Jagdlagern und Spuren der ersten Hirten über die Entdeckung der ältesten Schweizer Alphütte bis zum wieder aufgetauchten ‹ Veltliner Hüsli › im Silvrettasee.

Vortrag von Thomas Reitmaier, Universität Zürich

Dienstag, 8. Februar 2011

Idylle am Seeufer? Ein anderer Blick auf soziale Verhältnisse in Pfahlbausiedlungen
Die Auseinandersetzung mit sozialgeschichtlichen Fragestellungen in der Pfahlbauforschung deckt auf, dass unhinterfragte Annahmen zu einem einseitigen Verständnis urgeschichtlicher Gesellschaften geführt haben. Es wird angenommen, dass die Menschen in kleinen Kernfamilien in einer Dorfgemeinschaft lebten und jede einzelne Familie für sich selbst sorgte. Dieser Vortrag wird zeigen, dass jenes idyllische Bild zu hinterfragen ist und die gesellschaftliche Organisation in jener Zeit weitaus vielfältiger war.

Vortrag von Thomas Doppler, Brigitte Röder und Sandra Pichler, Universität Basel

Dienstag, 22. Februar 2011

Der ottonische Königshof von Zizers, GR
In Zizers wurden 2009 und 2010 einzigartige Gebäudereste aus dem 10. Jh. ausgegraben. Diese können mit dem schriftlich erwähnten Königshof von Otto I. (912

- 973) identifiziert werden. Dabei handelt es sich neben der Pfalz auf dem Lindenhof in Zürich erst um den zweiten derartigen Bau, der in der Schweiz in dieser Erhaltung gefunden wurde. Die archäologischen Hinweise in Zizers reichen noch mindestens zwei Jahrhunderte weiter zurück. Schon zur Zeit Karls des Grossen dürfte hier ein Hof gestanden haben.

Zusammen mit den Burgenfreunden beider Basel.

Vortrag von Urs Clavadetscher, Archäologischer Dienst Graubünden

Newsletter 13 des Collegium Beatus Rhenanus

Der Newsletter des CBR erscheint jährlich.

Herausgeber:

Prof. Marianne Coudry

Redaktion und Gestaltung:

Laura Diegel

Druck:

Jobfactory Basel AG
Abteilung Print

Redaktionsadresse:

CBR Newsletter, Department Altertumswissenschaften der Universität Basel, Alte Geschichte, Petersgraben 51, 4051 Basel.

Tel.: +41 61 267 12 50,

Fax: +41 61 267 12 49,

e-mail: laura.diegel@stud.unibas.ch

Homepage:

www.cbr.unibas.ch